

TURKISTON JADIDLARI QARASHLARINING O'RGANILISHI TARIXI (TURKIYA MISOLIDA)

Gavhar Bazarbayevna Bayzakova

Texnologiya, menejment va kommunikatsiya instituti
“tillar va ijtimoiy-gumanitar fanlar“ o‘qituvchi

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada Turkiston jadidlari ijtimoiy-falsafiy qarashlarining o‘rganilishi hamda yangilanayotgan Turkiston jadidchiligining genezisi va rivojlanish tarixi ko‘rib chiqilgan.

Kalit so‘zlar: jadid, ma‘rifat, usuli jadid, milliy ko‘tarilish, matbuot, muxtoriyat, milliy g‘oya, ta‘lim-tarbiya.

ABSTRACT

This article examines the study of the socio-philosophical views of the Turkestan Jadids, as well as the genesis and historical development of the evolving Turkestan Jadidism.

Keywords: Jadid, enlightenment, Usul-i Jadid, national awakening, press, autonomy, national idea, education and upbringing.

Kirish. Jadidchilik harakati namoyandalari ko‘pincha o‘zlarini taraqqiyparvarlar, keyinchalik jadidlar deb atashgan. O‘sha davrning ilg‘or taraqqiyparvar kuchlari, birinchi navbatda, ziyolilar mahalliy aholining umumjahon taraqqiyotidan orqada qolayotganligini his etib, jamiyatni isloh qilish zaruriyatini tushunib yetgandilar. Jadidchilik mohiyat e‘tibori bilan avvalo siyosiy harakat edi. Uning shakllanish va mag‘lubiyatga uchrash davrlari bo‘lib, ularni shartli ravishda to‘rtga bo‘lish mumkin. Turkiston, Buxoro va Xiva hududida bu davrlar 1895–1905; 1906–1916; 1917–1920; 1921–1929-yillarni o‘z ichiga oladi. XX asr boshlarida jadidchilik xaraqatiga qo‘shilgan Avloniy 1904 yildayoq yangi usuldagi maktab ochib, u yerda yangicha ta‘lim-tarbiya tizimini yo‘lga qo‘ydi. Mutafakkir maktabning yoshlar tarbiyasidagi rolini eng avvalo yoshlarning bilimi va madaniyati bilan bog‘lagan. “Avloniy maktabi, - deb yozadi professor Begali Qosimov, - gumanistik va erkin tarbiya asosiga qurilgan dunyoviy va

ilg'or ilm fanni bolalarga o'rgatishni o'z oldiga asosiy vazifa qilib qo'ygan, yoshlarni mamlakatning ijtimoiy-siyosiy hayotiga aralasha olish qobiliyatiga ega bo'lishini ta'minlaydigan xaqiqiy halq maktabi bo'ldi". Yoshlar tarbiyasida maktablar bilan birga gazeta va jurnallar nashr etib, ta'lim muassasalarini zamonaviy andozalar asosida tashkil etishni keng targ'ib qildi. Avloniy bir nechta ma'rifatparvar jadidlar bilan xamkorlikda "Nashriyot"(1914), "Maktab"(1916) kabi matbuot shirkatlari, tuzdi, "Taraqqiyot", "Shuhrat" (1907), "Osiyo"(1908), "Turon"(1917) gazetalarini, "Oyna" nomli jurnalni chiqardi⁴. Abdulla Avloniy maktab, ta'lim-tarbiya tizimini yangicha ruhda tashkil etish to'g'risidagi g'oyalarni axborot madaniyatini tarbiyalash, odamlarni o'qimishli "gazetxon" qilish ishlari bilan ko'shib olib bordi.

M.Behbudiy milliy mustaqillik manfaatlarini himoya qila oladigan, iqtisodiy-siyosiy qaramlik va qoloqlikdan chiqish muammolarini biladigan zamonaviy bilimga ega inettelktual salohiyati yuqori darajadagi kadrlar bo'lishi zarurligini ta'kidlab, "Islolni maktab va madrasalardan boshlash zarur, chunki millat hayoti ta'lim-tarbiya bilan belgilanadi", degan xulosaga kelgan edi. Ma'rifatparvar olim fikricha yaratiladigan barcha qonunlar, huquqiy-meyoriy hujjatlar bu hududda yashovchi hamma millat va elatlarning manfaatlarini aks ettirishi va himoya qilishi zarur. Uning din va millatga zulm o'tkazish, tahdid qilish johillikning namoyon bo'lishi, ularning daxlsizligini ta'minlash yuksak ma'naviyat nishonasi ekanligi to'g'risidagi fikrlari bugungi kunda ham o'zining ahamiyatini yo'qotgan emas. Shuningdek, M.Behbudiy manfaat yo'lida islom mohiyatini buzishga bo'lgan intilishlarni qoralaydi. U islom tarixini bilmaslik oqibatida, ko'pincha noqulay ahvolga tushib qolgan din peshvolarini tanqid qiladi.

Ma'rifatparvarlik harakatining yuqori bosqichi bo'lgan jadidizm namoyondalari A.Fitrat, A.Avloniy, M.Abdurashidxonovlarning asarlarida milliy intellektual salohiyatni yuksaltirish kabi g'oyalarni o'ziga xos talqin etilganini ko'rish mumkin. Masalan, A.Avloniy "Turkiy guliston yohud axloq" asarida islomiy e'tiqodning axloqiy fazilatlarni egallashdagi ahamiyatini ta'kidlaydi. Uning fikricha: "Din va e'tiqodi salomat bo'lmagan kishilar haqni botildan, foydani zarardan, oqni qoradan, yaxshini yomondan ayira olmas, munday kishilardan na o'ziga va na boshqa kishilarga, va na millatga tariqcha foyda yo'qdir". Haqiqatdan ham, iymon-e'tiqodi mustahkam bo'lgan insongina yaxshi fazilatlarga ega bo'lishi, ularni takomillashtirishi shubhasiz.

A.Avloniyning bir qancha asarlari, she'rlari, hikmat va hajviyalarida inson kamolotini shakllantirish masalalariga alohida e'tibor. A.Avloniy mukammal insonda

avvalo aql va ilmning mohiyatini asosiy mezon deb hisoblaydi: “Aql insonlarning piri komili, murshidi yagonasidir. Ruh ishlovchi, aql boshlovchidir. Tangri bizlarga juda ko‘p ne‘matlar bergan. Shunday ne‘matlardan eng ulug‘i va qimmatlisi aqldir. Payg‘ambarimiz Rasuli akram aytganlaridek: “Alloh taolo bandalariga bergan ne‘matlari orasida aqldan yaxshiroq narsa yo‘qdur”. A.Avloniyning aql va ilmga bo‘lgan munosabatlarida o‘sha davrdagi ijtimoiy muhit ta‘sirini yaqqol ko‘rishimiz mumkin.

A.Avloniy muhit sharoitidan kelib chiqqan holda insonlarni g‘aflat uyqusidan uyg‘otishga o‘zining qarashlari orqali ilmning naqadar aziz va qadrliroq ekanligini tushuntirishga harakat qilgan. “Ilm bizlarni madaniyatga, insoniylikka, ma‘rifatga chaqiradi. Yomon fe‘llardan, buzug‘ ishlardan qaytarar, yaxshi xulqli odob soxibiga aylantirar. Payg‘ambarimiz Rasuli akram (s.a.v). aytganlaridek: “Ilmga amal qiluvchilardan bo‘lingiz, naql va rivoyat qiluvchilardan bo‘lmangiz” – deb yozadi Avloniy. Bizning nazarimizda, ma‘rifatparvar olimning har bir millatning taraqqiy va toliysi yoshlarning ilm va ma‘rifatiga hunar va san‘atiga bog‘liqdir degan so‘zlari bugungi kunda o‘z tasdig‘ini topmoqda. Bu fikr-mulohazalardan ma‘lum bo‘ladiki, Avloniy o‘z ijodida islomning qonun-qoidalarini, hadislarni targ‘ib-tashviq etgan, barcha asarlarini mazmun va mohiyatiga islom g‘oyalarini singdirib borgan. Diniy va dunyoviy ilmning mantiqan bir-birini to‘ldiruvchilik vazifasini tushuntira olgan. Shuningdek, ma‘rifatparvar olim ulug‘ mutafakkir allomalari qoldirgan ijtimoiy, ma‘naviy, axloqiy tasavvufiy qarashlari va boy merosni o‘rganishga ham alohida ahamiyat qaratgan.

XIX asrning ikkinchi yarmida Yevropa va Sharq davlatlarida iqtisodiy, ijtimoiy sohalarda sodir bo‘layotgan o‘zgarishlar Turkiston hayotiga turli yo‘llar bilan kira boshladi. Bu davrda Rossiya chor hukumati o‘zi orzu qilgan Turkistonga bostirib kirishga, imperiya chegaralarini janubga yanada kengaytirishga harakat qilardi.

XIX asr oxiri XX asr boshlarida Turkistonda muhim tarixiy, siyosiy va madaniy o‘zgarishlar yuz berdi. Bu holat juda ko‘p salbiy oqibatlariga olib keldi va mahalliy ziyolilar undan chiqish yo‘llarini qidirdilar. Ular bu o‘zgarishlarni amalga oshirish uchun ma‘muriyat va ta‘lim tizimini isloh qilish kerakligini ta‘kidladilar.

Dunyoda va ayniqsa, Yaqin Sharq davlatlarida sodir bo‘layotgan o‘zgarishlar va Yevropa sivilizatsiyasi Rossiyaning ushbu yangi mustamlakasiga kirib borishi Turkistonda tub aholining tahqirlanishiga qarshi ma‘rifatparvarlik harakatining rivojlanishiga olib keldi. Bu zamonaviy ta‘lim tizimi xalqni yangi sivilizatsiya va

zukkolikka chorladi. U xalqni uyg'otishga, yangilangan ma'naviyatini yaxshi anglashga harakat qilardi.

O'rta Osiyoning ko'p qismini tashkil etuvchi, qadimgi turkiylarning turar-joy markazi va keng geografiyani o'z ichiga olgan joy Turkiston deb atalgan. Turkiston hududi deyilganda g'arbda Kaspiy dengizi va Ural tog'lari, shimolda Sibir, janubda Eron, Afg'oniston va Tibet, sharqda Xitoy va Mo'g'uliston nazarda tutiladi. Bugungi kunda Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, O'zbekiston va Turkmanistonni o'z ichiga olgan mintaqa G'arbiy Turkiston; Uyg'urlarning yashash maydoni bo'lgan yerlar Sharqiy Turkiston deb ataladi. Turkiston muhim geografik hudud hisoblanadi, chunki u Buyuk Ipak yo'llarida joylashgan va boy yer osti va yer usti resurslariga ega. Turkiston so'zi forscha bo'lib, "Turk viloyati" degan ma'noni bildiradi. Eronliklar tomonidan ilk bor Mavarindon sharqidagi tog'li hudud uchun qo'llanilgan Turkiston nomi keyinchalik O'rta Osiyodagi turklar yashaydigan hududlar uchun ham qo'llanilgan.

Turkiston dunyo madaniyatining beshigi, bu o'lkadagi insonlarning ona vatani, shu bois ham mustaqillik davrining ilk yillaridayoq Turkiston umumiy uyimiz shiori jarangladi. O'tgan asr bo'yi jadidlar, vatanparvarlar Turkiston istiqloli uchun kurash olib borgan. Natijada Turkiston muxtoriyati, Buxoro xalq jumhuriyati kabi milliy davlatlar qurilgan. Ular sho'rolar tomonidan ag'darilgan bo'lsa ham, hurriyatga intilish yurtimizda so'nmagan.

Turkiyalik olimlar XIX asr oxiri XX asr boshlaridagi Turkiston jadidlari ilmiy-ma'naviy merosining boshqa xorij olimlaridan salmoqliroq tadqiq etishgan. Ayrim Turk jadidshunos olimlari bevosita XX asrda Turkiston o'lkasida yuzaga kelgan ijtimoiy-siyosiy vaziyatdan xabardor bo'lsalar, yana bir qancha olimlar Turkiyada tahsil olgan ma'rifatparvarlar bilan yaqindan tanish bo'lganlar. Birgina Ahmad Zaki Validiyning Turkistonda Behbudiy, Munavvarqori, Cho'lpon, Mustafo Cho'qay, Nazir To'raqulov va boshqa arboblardan tanishgani manbalarda keltirilgan.

1) Mazkur tadqiqotimizda Turkiston jadidlari ilmiy-ma'naviy merosi ijtimoiy-falsafiy jihatlarining Turkiyalik olimlar tomonidan tadqiq etilishini 2 ta davrga bo'lishga qaror qildik:

2) Mustaqillik yillarigacha jadidlar ilmiy-ma'naviy merosining Turkiya olimlari tomonidan o'rganilishi.

Mustaqillik yillaridan keyingi jadidlar ilmiy-ma'naviy merosining Turkiya olimlari tomonidan o'rganilishi.

Mustaqillik yillarigacha bo'lgan Turk jadidshunos olimlari: Yusuf Avchi, Abdulla Rajap Baysun, Ibrohim Yarkin, Zaki Validiy To'g'on singari olimlar Turkiston jadidlari ilmiy-ma'naviy merosining ijtimoiy-falsafiy jihatlariga o'z tadqiqotlarida alohida to'xtalib o'tadi.

1991-yildan keyin Turkiyalik olimlar tomonidan Turkiston jadidlari ilmiy-merosiga bo'lgan qiziqish yangi bosqichga chiqdi. Xususan, o'tgan davr mobaynida Fatma Achik, Ahad Andijon, Hakan Cho'shgunaslan, Hasan Demiro'g'lu, Sayfiddin Ershahin, Abubakir Gungo'r, Nodir Davlat va boshqa tadqiqotchilar ilmiy-ma'naviy merosi borasida bir qancha tadqiqotlar olib bordilar va bu jarayon bugungi kunda yangi bosqichga chiqqanini alohida aytib o'tish joiz.

1980-yillarning oxirigacha jadidchilik haqida ko'p yozildi. Uning muhim qismini Rossiya va Turkiston tadqiqotchilari tashkil etdi. Ularning asarlarida jadidchilikning siyosiy jihatiga ko'proq e'tibor qaratilib, boshqa tendensiyalarga e'tibor berilmagan, ayniqsa, jadidchilarning turkiy qanotiga e'tibor qaratilgan. Bunda Sovuq urush yillarining keskin muhiti va Turkiyadagi siyosiy izlanishlar ham hal qiluvchi omil bo'ldi. Bu mafkuraviy muhit bilan bir qatorda, bu davr tadqiqotchilari uchun eng katta to'siq manbalarga kirishdagi qiyinchilik edi. Leningrad, Qozon yoki Toshkent kutubxonalarida ular uchun yopiq edi. Mavjud manbalar Istanbul universiteti Turkiy kutubxonasi, shaxsiy kutubxonalar va G'arb kutubxonalarida tarqalgan kitoblar va davriy nashrlardan iborat edi. Tadqiqotchilar qiyinchiliklarga qaramasdan Turkiston ozodligi uchun kurashgan ma'rifatparvarlar ijodini tadqiq qilishgani e'tiborga molik.

Turkistonda kuchayib borayotgan jadidchilik harakati ham turli cheklovlarga duch keladi. Biroq, bu faoliyatda ba'zi nomlar ajralib turadi. Abdurauf Fitrat ham shu mazmunda ba'zi bir cheklovlarga uchragan Turkiston jadidchilaridan biri edi.

Bu harakat eng faol bo'lgan joylardan biri bo'lgan Buxoroda Abdurauf Fitrat boshchiligidagi jadidchilar o'zlarining barcha to'siqlariga qaramay, siyosiy sohada ham, maorif sohasida ham o'zgarishlarni amalga oshirishga harakat qildilar. Shu sababli ular 1908-yilda Buxoroda "Tarbiyayi atfol" nomi bilan jamiyat tuzdilar va talabalarni Istanbulga ta'lim olish uchun yubordilar. Darhaqiqat, "Usuli jadid" maktablarining ochilishi uchun kurashgan Abdurauf Fitrat "Hurriyat" va "Ulug' Turkiston" nomli gazetalarda maqolalar e'lon qilish orqali milliy ongning shakllanishiga hissa qo'shishni maqsad qilgan edi.

Xalqimiz milliy uygʻonish davri adabiyotining buyuk namoyandalaridan biri Abdulhamid Sulaymon oʻgʻli Choʻlponni qanday eʼzozlasa, qardosh turk xalqi ham uni shunday sevib, ardoqlab keladi. Mutaxassislarning taʼkidlashicha, bu yurtdagi barcha adabiy, ilmiy-maʼrifiy nashrlar sahifalarida Choʻlpon asarlari yoki uning hayoti va ijodi haqidagi maqolalar doimiy tarzda chop etiladi. Choʻlponning yozuvchi va shoir boʻlishi bilan bir qatorda juda yaxshi teatr tanqidchisi ekanligi, bu mavzuda koʻplab maqolalar yozganligi tushuniladi. Choʻlpon, teatr asarlari va aktyorlik haqidagi ruknlarida; Unda oʻzbek teatri erishgan nuqta haqida maʼlumot berib, oʻzbek teatridagi kamchiliklarga urgʻu berib, bu kamchiliklarni bartaraf etishning turli yechimlari taklif etiladi. U Moskva, Toshkent va boshqa shaharlarda boʻlib oʻtgan sahna asrlarini toʻliq tanqidiy nigoz bilan kuzatib boradi va aktyorlarning oʻyinlarini baholaydi, kamchiliklarini tanqid qiladi, muvaffaqiyatli tomonlarini qadrlaydi. Choʻlpon spektakllarning bezaklari, liboslari va pardozlari haqida ham maʼlumot beradi va tanqid qiladi.

Yurtimiz istiqloлга erishgan davrdan keyingi jadidlar ilmiy-maʼnaviy merosi tadqiqi borasida Turkiyalik Aslan Aslihan olib borgan ilmiy-izlanishlar alohida oʻringa ega. U Choʻlpon ilmiy-maʼnaviy merosi borasidagi tadqiqotida Choʻlponning yozuvchi va shoir boʻlishi bilan bir qatorda juda yaxshi teatr tanqidchisi ekanligi, bu mavzuda koʻplab maqolalar yozganligini qayd qilib oʻtadi. Choʻlpon oʻzbek teatri erishgan nuqta haqida maʼlumot berib, oʻzbek teatridagi kamchiliklarga alohida toʻxtalib, bu kamchiliklarni bartaraf etishning turli yechimlarini taklif etgan.

REFERENCES

1. Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси.-“Ўзбекистон”, Тошкент, 2019 йил, 17-бет.
2. Stéphane A. Dudoignon Source: Cahiers du Monde russe, Vol. 37, No. 1/2, Le réformisme musulman en Asie centrale: du “Premier renouveau” à la soviétisation, 1788-1937 (Jan. - Jun., 1996), pp. 12-40..
3. Rizayev Sh. Maʼrifatparvarlikdan maʼrifatchilikkacha. // Tafakkur. J - 1995.- №1. – B. 74-79.
4. Qosimov B. Milliy uygʻonish: jasorat, maʼrifat, fidokorlik. - T.: “Maʼnaviyat”, 2002, 4-bet.

5. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Халқаро хотин-қизлар кунига бағишланган тантанали маросимдаги нутқи. – “Халқ сўзи”, 7-март, 2022 й.
6. [https://yuz.uz/https://yuz.uz/news/tanzila-narbaeva-gender-tenglik-yangi-ozbekiston-ustuvor-yonalishining-ajralmas-qismiga-aylandi](https://yuz.uz/news/tanzila-narbaeva-gender-tenglik-yangi-ozbekiston-ustuvor-yonalishining-ajralmas-qismiga-aylandi)
7. КАИРБЕРГЕНОВА, D. (2017). THE IMPORTANCE OF MATERIAL DESIGNING IN LANGUAGE TEACHING. ВЕСТНИК КАРАКАЛПАКСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ БЕРДАХА, 34(3), 62-63.
8. КАИРБЕРГЕНОВА, D. (2016). СНЕТ ТИЛИ О'QITUVCHILARINING KASBIY VAZIFALARI VA PEDAGOGIC MAHORATI HAQIDA. ВЕСТНИК КАРАКАЛПАКСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ БЕРДАХА, 33(4), 48-50.